

УДК 342.951:614.2

Теремецький Владислав Іванович –

*доктор юридичних наук, професор,
провідний науковий співробітник відділу міжнародного приватного права
Науково-дослідного інституту приватного права
і підприємництва імені академіка Ф.Г. Бурчака НАПрН України, м. Київ, Україна;
ORCID: orcid.org/0000-0002-2667-5167
E-mail: vladvokat333@ukr.net*

Vladyslav I. Teremetskyi –

*Doctor of Juridical Sciences, Professor,
Leading Research Scientist, Department of International Private Law,
Academician F.H. Burchak Scientific Research Institute of Private Law
and Entrepreneurship of the NALS of Ukraine
(11, Kazymyr Malevycha Str., bldg. 4, 12 floor, Kyiv, 03150, Ukraine)
ORCID: orcid.org/0000-0002-2667-5167
E-mail: vladvokat333@ukr.net*

Риженко Олександр Сергійович –

*кандидат юридичних наук, доцент,
доцент кафедри конституційного, адміністративного та фінансового права
Академії праці, соціальних відносин і туризму
ORCID: orcid.org/0009-0002-6771-4094
rygenkosasha@ukr.net*

Oleksandr S. Ryzhenko –

*PhD in Law, Associate Professor, Associate Professor of
the Department of Constitutional, Administrative and Financial Law,
the Academy of Labour, Social Relations and Tourism
(3-A Kiltseva Road, Kyiv, 08131, Ukraine)
ORCID: orcid.org/0009-0002-6771-4094
rygenkosasha@ukr.net*

Адміністративна відповідальність медичних працівників за правопорушення, вчинені під час виконання професійних обов'язків

Наукове дослідження присвячено встановленню переліку адміністративних правопорушень, які можуть бути вчинені медичними працівниками під час виконання професійних обов'язків. Також з'ясовано перелік уповноважених посадових осіб органів влади, які уповноважені складати протоколи про вчинення вказаних адміністративних правопорушень. Досліджено норми законодавства про адміністративні правопорушення та про охорону здоров'я.

Вказано, що адміністративна відповідальність медичних працівників – це специфічна реакція держави на порушення законодавства про охорону здоров'я та господарську діяльність, вчинені медиками під час виконання професійних обов'язків.

Зроблено висновок, що адміністративній відповідальності підлягають медичні працівники, які здійснювали медичну практику без отримання ліцензії, надавали медичні послуги пацієнтам, які не відповідають вимогам стандартів, порушували санітарні норми та обмеження, встановлені для медичних працівників, а також не дотримувалися правил щодо карантину людей.

Встановлено, що складати протоколи про адміністративні правопорушення стосовно медичних працівників мають право уповноважені посадові особи МОЗ України, Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками, Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та

захисту прав споживачів, Державної санітарно-епідеміологічної служби та органів Національної поліції.

Запропоновано доповнити КУпАП складом нової статті 46-3 КУпАП, яка б передбачала адміністративну відповідальність за неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, порушення вимог стандартів надання медичної допомоги. Необхідно надати уповноваженим посадовим особам управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України право складати протоколи про всі адміністративні правопорушення, вчинені медичними працівниками під час виконання професійних обов'язків.

Ключові слова: адміністративна відповідальність, медичний працівник, адміністративне правопорушення, трудові обов'язки, протокол, уповноважена особа.

V.I. Teremetskyi, O.S. Ryzhenko Administrative Liability of Medical Workers for Offenses Committed During the Performance of their Professional Duties

The scientific study is devoted to establishing a list of administrative offenses that may be committed by medical workers during the performance of their professional duties. A list of authorized officials authorized to draw up protocols for commissioning the specified administrative offenses has also been established. The norms of legislation on administrative offenses and health protection have been studied.

It is argued that the administrative liability of medical workers is a specific response of the state to the healthcare legislation and economic activities violations committed by doctors while performing their professional duties.

It was concluded that medical workers who practiced medicine without obtaining a license, provided medical services to patients who did not meet the standards' requirements, violated sanitary norms and restrictions established for medical workers, and did not comply with the rules on quarantine of people are subject to administrative liability.

It was concluded that authorized officials of the Ministry of Health of Ukraine, the State Service for Medicines and Drug Controls, the State Service for Food Safety and Consumer Rights Protection, the State Sanitary and Epidemiological Service, and National Police bodies have the right to draw up protocols on administrative offenses against medical workers.

It is proposed to supplement the Code of Administrative Offenses with a new Article 46-3 of the Code of Administrative Offenses, which would provide for administrative liability for improper performance of medical workers' professional duties and violation of the requirements of the standards for the provision of medical care. It is necessary to grant authorized officials of the Department of Licensing and Quality Control of Medical Care of the Ministry of Health of Ukraine the right to draw up protocols on all administrative offenses committed by medical workers while carrying out their professional responsibilities.

Keywords: administrative responsibility, medical worker, administrative offense, labor duties, protocol, authorized person.

Постановка проблеми. Основним завданням медичних працівників є лікування, відновлення здоров'я і працездатності пацієнтів, повернення людини до повноцінного життя. Дотримання медичних стандартів, необхідних для ефективного лікування пацієнта, є важливою умовою надання медичної допомоги. Одним із засобів для забезпечення якісного виконання професійних обов'язків медичними працівниками є встановлення адміністративної відповідальності за неналежне виконання цих обов'язків, порушення стандартів медичної допомоги та санітарних норм. Саме тому вивчення підстав і порядку притягнення

медичного працівника до адміністративної відповідальності є актуальним та своєчасним.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблеми адміністративної відповідальності досліджувалися багатьма науковцями. Зокрема, загальні аспекти адміністративної відповідальності висвітлено у працях Я. В. Юдіна [1], В. О. Кондратьєва та О. І. Петрової [2], В. І. Теремецького [3], К. Д. Ткач [4]. Адміністративну відповідальність медичних працівників як складову їхнього правового статусу розглядали О. В. Скочиляс-Павлів [5] та Р. В. Колодчина [6]. Водночас у дослідженнях вказаних науковців не розкрито специфіку

адміністративної відповідальності медичних працівників за правопорушення, вчинені під час виконання професійних обов'язків.

Окремі аспекти адміністративної відповідальності медичних працівників, зокрема за порушення правил карантину людей, були проаналізовані В. І. Теремецьким та Є. В. Дулібою [7]. Однак наукова праця цих вчених присвячена лише вивченню специфіки адміністративної відповідальності медичних працівників за вчинення одного виду адміністративного правопорушення. Б. О. Логвиненко досліджував перелік адміністративних проступків у сфері охорони здоров'я та особливості провадження у цій категорії адміністративних справ [8]. Проте у його роботі не виокремлено адміністративні правопорушення, вчинені саме медичними працівниками під час виконання професійних обов'язків. Отже, особливості адміністративної відповідальності медичних працівників за правопорушення, вчинені під час професійної діяльності, залишаються недостатньо дослідженими, що обумовлює актуальність цього наукового дослідження.

Мета дослідження полягає у визначенні переліку адміністративних правопорушень, які можуть вчинятися медичними працівниками під час виконання професійних обов'язків, порядку притягнення їх до адміністративної відповідальності та розробці пропозицій для вдосконалення правового регулювання адміністративної відповідальності медичних працівників.

Виклад основного матеріалу.

Загальнотеоретичні засади адміністративної відповідальності висвітлені у працях науковців у галузі адміністративного права. Так, Я. В. Юдін стверджує, що адміністративна відповідальність – це нормативно визначена процедура реагування держави на прояви протиправного шкідливого діяння, ініціювання якої пов'язується із моментом його вчинення, задля досягнення цілей формування належного рівня правової свідомості, загальної та спеціальної превенції [1, с. 67]. Досліджуючи проблеми адміністративної відповідальності, В. О. Кондратьєв та О. І. Петрова визначають це поняття як різновид юридичної відповідальності, що проявляється як врегульоване нормами адміністративного права примусове

застосування до правопорушника у встановленому законом порядку уповноваженими посадовими особами адміністративних стягнень, які полягають у застосуванні майнових, організаційних та особистих обмежень [2, с. 82]. В. І. Теремецький стверджує, що під адміністративною відповідальністю варто розуміти юридичний обов'язок правопорушника нести відповідальність за вчинений протиправний проступок, що реалізується за допомогою застосування заходів адміністративного примусу, передбачених законодавством [3, с. 349]. Наведені визначення адміністративної відповідальності характеризують сутність цього явища незалежно від галузі економіки або сфери суспільних відносин, в якій було вчинено адміністративний проступок.

Загальні засади правового статусу медичних працівників встановлені в Основах законодавства України про охорону здоров'я (далі – Основи). Згідно із ч. 1 ст. 33 Основ медична допомога надається професійно підготовленими медичними працівниками, які перебувають у трудових відносинах із закладами охорони здоров'я, що забезпечують надання медичної допомоги згідно з одержаною відповідно до закону ліцензією. Відповідно до ч. 1 ст. 74 Основ надавати медичну допомогу мають право особи, які мають відповідну спеціальну освіту і відповідають єдиним кваліфікаційним вимогам, встановленим МОЗ України. Професійні права й обов'язки медичних працівників закріплені у ст. ст. 77 і 78 Основ [9]. О. В. Сковчиляс-Павлів зауважує, що поняття «медичний працівник» в Основах та підзаконних актах не визначено. На думку дослідниці, до медичних працівників належать і лікарі, і молодші спеціалісти з медичною освітою, і молодші медичні сестри, які не мають медичної освіти [5, с. 96]. Можна запропонувати визначення медичного працівника як особи, яка має спеціальну освіту, відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам, встановленим МОЗ України, і надає медичну допомогу пацієнтам, перебуваючи у трудових відносинах із закладом охорони здоров'я.

Характеризуючи правовий статус медичних працівників, К. Д. Ткач зазначає, що адміністративна відповідальність медичних працівників є частиною їх статусу. Дослідник

наголошує, що адміністративна відповідальність у медичному праві є одним із важливих аспектів правового регулювання діяльності медичних працівників і забезпечення високих стандартів надання медичної допомоги [4, с. 78]. Р. В. Колодчина вважає, що особливі умови адміністративної відповідальності за правопорушення, вчинені під час надання психіатричної допомоги, характеризують правовий статус медичних працівників, які надають психіатричну допомогу [6, с. 215]. Отже, адміністративна відповідальність медичних працівників, їх адміністративна деліктоздатність є одним із елементів правового статусу медика.

Спробуємо визначити особливості адміністративної відповідальності медичних працівників. Для цього варто встановити перелік тих правопорушень, які можуть бути вчинені медичним працівником під час виконання професійних обов'язків. Б. О. Логвиненко наводить перелік адміністративних правопорушень у сфері охорони здоров'я. Дослідник визначає, що до таких правопорушень належать проступки не лише у сфері охорони здоров'я, а й у сфері торгівлі, громадського харчування, сфері послуг, стандартизації, метрології та сертифікації, окремі корупційні правопорушення, а також деякі правопорушення проти встановленого порядку управління [8, с. 19–20]. Варто визначити, які саме із перелічених проступків можуть бути вчинені медичними працівниками під час виконання професійних обов'язків.

Одне із правопорушень, пов'язаних із започаткуванням медичної практики, полягає у відсутності ліцензії, необхідної для надання медичних послуг. Адже згідно із ч. 1 ст. 17 Основ провадження господарської діяльності у сфері охорони здоров'я дозволяється лише при наявності ліцензії [9]. Також відповідно до п. 15 ч. 1 ст. 7 Закону України «Про ліцензування видів господарської діяльності» медична практика підлягає ліцензуванню [10]. Необхідно наголосити, що провадження господарської діяльності без отримання ліцензії на той вид діяльності, який підлягає ліцензуванню, вважається адміністративним правопорушенням, передбаченим ч. 1 ст. 164 КУпАП [11]. Таким чином, надання медичних послуг приватним закладом охорони здоров'я без отримання ліцензії варто кваліфікувати як адміністративне

правопорушення, закріплене у ч. 1 ст. 164 КУпАП.

Слід наголосити, що згідно із п. 1 ч. 1 ст. 255 КУпАП протокол про адміністративне правопорушення у цьому випадку буде складено поліцейськими стосовно керівника юридичної особи, яка пропонувала надати медичні послуги, не маючи відповідної ліцензії [11]. При цьому відповідно до п. 28 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з медичної практики керівником закладу охорони здоров'я може бути особа, яка відповідає єдиним кваліфікаційним вимогам до медичних працівників [12]. Таким чином, одним із видів адміністративних правопорушень, які можуть бути вчинені медичними працівниками, є здійснення медичної практики без отримання ліцензії.

Окрім того, згідно із абз. 64 п. 1 ч. 1 ст. 255 КУпАП складати протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 164 КУпАП мають право органи ліцензування [11]. Відповідно до п. 15 Переліку органів ліцензування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 05 серпня 2015 р. № 609, видача ліцензій для здійснення медичної практики належить до компетенції МОЗ України [13]. Отже, уповноважені особи МОЗ України мають право складати протоколи про надання медичних послуг без отримання відповідної ліцензії.

Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами МОЗ України затверджена наказом МОЗ України від 22 травня 2020 року № 1241. Цей підзаконний акт регулює порядок складання протоколів про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 164 КУпАП, уповноваженими посадовими особами управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України [14]. Отже, підзаконний акт МОЗ України встановлює правила складання протоколів про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 164 КУпАП, уповноваженими посадовими особами МОЗ України. Подібні порушення можуть бути виявлені під час здійснення державного нагляду за дотриманням ліцензійних умов медичної практики.

Низка адміністративних правопорушень можуть бути вчинені медичними працівниками

безпосередньо під час виконання своїх професійних обов'язків. Зокрема, у ст. 44-2 КУпАП встановлено адміністративну відповідальність за порушення обмежень, передбачених для медичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності [11]. Перелік обмежень, встановлених для медичних працівників, закріплений у ст. 78-1 Основ. Зокрема, медичним працівникам заборонено отримувати неправомірну вигоду від пацієнта за призначення лікарських засобів та медичних виробів, одержувати від фармацевтичних підприємств зразки лікарських засобів для використання у професійній діяльності, проведення реклами таких засобів серед пацієнтів, одержувати для себе сувенірну та брендovanу продукцію від фармацевтичних виробників [9]. Порушення вказаних правових обмежень може бути кваліфіковано за ст. 44-2 КУпАП.

Варто звернути увагу на ст. 45-1 КУпАП, яка передбачає відповідальність за порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові та її компонентів і препаратів [11]. Порядок збору та зберігання донорської крові в Україні встановлено у Законі України «Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові» від 30.09.2020 № 931-ІХ (далі – Закон про донорську кров). Відповідно до ст. 22, 23, 24 Закону про донорську кров встановлені правила заготовки, переробки, транспортування, ввезення або вивезення за межі України донорської крові, а також організації донорства крові у закладах охорони здоров'я. Також у ст. 17 Закону про донорську кров встановлені обов'язки медичних працівників щодо однозначної ідентифікації особи донора та компонентів крові, правил ведення записів про таких осіб [15]. Порушення правил порядку взяття, переробки, зберігання донорської крові, встановлених Законом про донорську кров, вчинені медичними працівниками у закладі охорони здоров'я, можуть бути кваліфіковані за ст. 45-1 КУпАП.

Водночас, можливість складення протоколу про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 44-2 КУпАП та ст. 45-1 КУпАП, стосовно медичного працівника видається достатньо сумнівною. Згідно зі ст. 244-8 та ч. 2 ст. 255 КУпАП складати протоколи про вказані вище адміністративні правопорушення мають

право інспектори Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками (далі – Держлікслужба) [11]. Згідно із п. 4 Положення про Держлікслужбу до її повноважень належить контроль за дотриманням ліцензійних умов провадження господарської діяльності у сфері обігу лікарських засобів, обігу наркотичних речовин, а також культивування рослин [16]. Однак здійснення контролю за дотриманням ліцензійних умов провадження медичної практики до повноважень Держлікслужби не належить. Працівники вказаної служби не можуть здійснювати планові або позапланові перевірки закладів охорони здоров'я. Тому навіть у разі надходження скарги від громадян до Держлікслужби про вчинення правопорушень, пов'язаних із рекламою медичним працівником лікарських засобів або незаконними діями з донорською кров'ю, вказана служба не зможе призначити позапланову перевірку. Діяльність закладів охорони здоров'я не належить до предмету нагляду Держлікслужби.

Під час професійної діяльності медичних працівників можуть бути допущені порушення правил щодо карантину людей, тобто вчинено адміністративне правопорушення, передбачене у ч. 1 ст. 44-3 КУпАП [11]. В. І. Теремецький та Є. В. Дуліба стверджують, що лікарі можуть вчинити правопорушення, передбачене ст. 44-3 КУпАП, тобто порушити правила карантину людей шляхом невиконання санітарно-гігієнічних та санітарно-протиепідемічних норм [7, с. 111]. Варто наголосити, що ст. 38 Закону України «Про захист населення від інфекційних хвороб» встановлює обов'язки медичного працівника у разі виявлення хворого на інфекційну хворобу [17]. Невиконання лікарем встановлених законодавством обов'язків щодо боротьби із інфекційною хворобою може бути кваліфіковане саме за ч. 1 ст. 44-3 КУпАП.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 255 КУпАП складення протоколу про адміністративне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 44-3 КУпАП, належить до компетенції Національної поліції [11]. Отже, скарги щодо незаконних дій лікарів під час боротьби з інфекційною хворобою можуть бути направлені саме до органів Національної поліції України.

Порушення санітарних норм медичними працівниками може бути кваліфіковане за ст. 42 КУпАП [11]. Розробка державних медико-

соціальних нормативів та державних медико-санітарних правил передбачена Законом України «Про систему громадського здоров'я». Також у ст. ст. 19, 22, 23 Закону України «Про систему громадського здоров'я» встановлені вимоги щодо дотримання медичними працівниками медико-санітарних норм під час роботи в осередках інфекційних хвороб, здійснення протиепідемічних та дезінфекційних заходів [18]. Згідно з пп. 14 п. 4 Положення про МОЗ України до повноважень міністерства належить затвердження державних санітарних норм і правил, санітарно-протиепідемічних нормативів та санітарних регламентів [19]. Порухення зазначених санітарних норм та обов'язків медичних працівників, передбачених Законом України «Про систему громадського здоров'я», може бути кваліфіковане за ст. 42 КУпАП.

Наголосимо, що відповідно до ст. 236 та ч. 2 ст. 255 КУпАП складення та розгляд протоколів про адміністративне правопорушення належить до компетенції Державної санітарно-епідеміологічної служби [11]. Саме інспектори цього органу державного контролю уповноважені здійснювати нагляд за дотриманням санітарних правил.

Можна припускати вчинення медичним працівником адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 168-1 КУпАП, тобто надання послуг споживачам, які не відповідають вимогам стандартів, норм і правил [11]. Зокрема, у п. 27 і п. 29 ч. 1 ст. 3 Основ містяться визначення пацієнта та медичної послуги. Тобто пацієнт є споживачем медичної послуги. Вимоги до стандартів медичної допомоги встановлені у ст. 14-1 Основ [9]. Таким чином, порушення медичним працівником стандартів надання медичної допомоги може потягнути адміністративну відповідальність, передбачену ст. 168-1 КУпАП.

Але ж складати протокол про адміністративну відповідальність у разі порушення медичним працівником вимог стандартів медичної допомоги повинна та посадова особа, яка має медичну освіту і розуміє зміст цих стандартів. Проте згідно зі ст. ст. 236, 244-4, 244-8 та ч. 2 ст. 255 КУпАП складати протоколи про адміністративне правопорушення, передбачене ст. 168-1 КУпАП, мають право органи Державної санітарно-епідеміологічної служби, Державної служби з

питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів, а також Держлікслужби [11]. Виникають сумніви щодо наявності у штаті вказаних служб спеціалістів з медичною освітою, які б могли встановити факт порушення медичним працівником вимог стандартів медичної допомоги.

Варто звернути увагу на ст. 140 КК України, яка встановлює кримінальну відповідальність за невиконання чи неналежне виконання медичним або фармацевтичним працівником своїх професійних обов'язків внаслідок недбалого чи несумлінного до них ставлення, якщо це спричинило тяжкі наслідки для хворого [20]. Обов'язковою умовою складу злочину, передбаченого ст. 140 КК України, є настання тяжких наслідків для хворого. Вважаємо, що у КУпАП варто закріпити нову статтю, яка б встановлювала адміністративну відповідальність за порушення медичним працівником вимог стандартів медичної допомоги, неналежне виконання своїх професійних обов'язків, незалежно від настання тяжких наслідків для хворого. Новій статті КУпАП варто надати номер 46-3 і передбачити її розташування у главі 5 КУпАП «Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення».

Згідно з абз. 3 і абз. 64 п. 1 ч. 1 ст. 255 КУпАП встановлено право органів охорони здоров'я складати протоколи про вчинення окремих адміністративних проступків [11]. Однак, Положення про МОЗ України не передбачає окремих норм, які б уповноважували окремих структурний підрозділ міністерства здійснювати провадження у справах про адміністративні правопорушення [19]. Право складати протоколи про неналежне виконання своїх професійних обов'язків медичним працівником також повинно бути надане посадовим особам МОЗ України.

Норми Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами МОЗ України, затвердженої наказом МОЗ України від 22 травня 2020 року № 1241 (далі – Інструкція МОЗ про складання протоколів), повинні поширюватися не тільки на випадки складання адміністративних протоколів за ст. 164 КУпАП. Вважаємо, що положення Інструкції МОЗ про складання протоколів повинні регулювати

провадження у справах про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 44-2 КУпАП «Порушення обмежень, встановлених для медичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності» та ст. 45-1 КУпАП «Порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові». Право на складання адміністративних протоколів стосовно всіх правопорушень, вчинених медичними працівниками під час виконання професійних обов'язків, варто надати управлінню ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України.

Висновок. Отже, адміністративна відповідальність медичних працівників – це специфічна реакція держави на порушення законодавства про охорону здоров'я та господарську діяльність, вчинені медиками під час виконання професійних обов'язків.

Відповідно до норм чинного КУпАП медичні працівники можуть бути притягнуті до адміністративної відповідальності за вчинення таких адміністративних правопорушень (проступків):

- надання медичних послуг без отримання ліцензії – ч. 1 ст. 164 КУпАП;
- надання медичних послуг пацієнтам, які не відповідають вимогам стандартів, норм і правил – 168-1 КУпАП;
- порушення санітарних норм – ст. 42 КУпАП;
- порушення обмежень, встановлених для медичних працівників під час здійснення ними професійної діяльності – ст. 44-2 КУпАП;
- порушення правил щодо карантину людей – ст. 44-3 КУпАП;
- порушення встановленого порядку взяття, переробки, зберігання, реалізації і застосування донорської крові – ст. 45-1 КУпАП.

Складати протоколи про перелічені адміністративні правопорушення мають право:

- уповноважені особи управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України;
- поліцейські;
- інспектори Державної служби з лікарських засобів та контролю за наркотиками;
- уповноважені посадові особи Державної санітарно-епідеміологічної служби;
- інспектори Державної служби з питань безпеки харчових продуктів та захисту прав споживачів.

Для вдосконалення правового регулювання притягнення медичних працівників до адміністративної відповідальності за порушення професійних обов'язків запропоновано:

- доповнити КУпАП складом нової статті ст. 46-3, яка б передбачала відповідальність за неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником, порушення вимог стандартів надання медичної допомоги;
- надати уповноваженим особам управління ліцензування та контролю якості надання медичної допомоги МОЗ України право складати протоколи не тільки про адміністративні правопорушення, передбачені ст. 164 КУпАП, але й про всі інші правопорушення, скоєні медичними працівниками під час здійснення професійної діяльності: ст. 42, 44-2, 44-3, 45-1, 46-3 КУпАП.

Перспективи подальших наукових досліджень можуть бути пов'язані з розробкою рекомендацій для вдосконалення порядку притягнення медичних працівників до адміністративної відповідальності за порушення, вчинені під час виконання трудових професійних обов'язків.

Список використаних джерел:

1. Юдін Я. В. Щодо встановлення змісту та сутності поняття «Адміністративна відповідальність». *Law. State. Technology.* 2024. Вип. 4. С. 64–68. <https://doi.org/10.32782/LST/2024-4-12>.
2. Кондратьєв В. О., Петрова О. І. Удосконалення та розвиток правового регулювання адміністративної відповідальності як перспектива забезпечення надійного захисту прав і свобод людини і громадянина. *Вісник Донецького національного економічного університету імені М. Туган-Барановського.* 2013. № 2 (58). С. 78–85.

3. Теремецький В. І. Поняття, сутність та ознаки адміністративної відповідальності за правопорушення у сфері оподаткування. *Науковий вісник Дніпропетровського державного університету внутрішніх справ*. 2012. № 1. С. 343–351.
4. Ткач К. Д. Правова відповідальність як механізм втілення державної стратегії у галузі охорони здоров'я України. *Часопис Київського університету права*. 2023. № 4. С. 77–80. <https://doi.org/10.36695/2219-5521.4.2023.15>.
5. Скочиляс–Павлів О. В. Правовий статус медичних працівників: проблеми адміністративно-правового регулювання. *Право і суспільство*. 2019. № 5. Ч. 2. С. 92–98.
6. Колодчина Р. В. Правовий статус медичних працівників, які надають психіатричну допомогу. *Наукові записки. Серія «Право»*. 2022. № 12. С. 212–217.
7. Теремецький В. І., Дуліба Є. В. Окремі аспекти удосконалення адміністративної відповідальності за порушення правил карантину людей на основі аналізу правозастосовної практики місцевих судів. *Форум права*. 2023. № 3 (76). С. 109–119.
8. Логвиненко Б. О. Провадження в справах про адміністративні правопорушення в сфері охорони здоров'я: навч. посіб. Дніпро: Видавець Біла К. О., 2020. 106 с.
9. Основи законодавства України про охорону здоров'я: Закон України від 19.11.1992 № 2801-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text> (дата звернення: 20 лютого 2025 року).
10. Про ліцензування видів господарської діяльності: Закон України від 02.03.2015 № 222-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text> (дата звернення: 20 лютого 2025 року).
11. Кодекс про адміністративні правопорушення: Закон України від 07.12.1984 № 8073-X. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#top> (дата звернення: 20 лютого 2025 року).
12. Про затвердження Ліцензійних умов господарської діяльності з медичної практики: постанова Кабінету Міністрів України від 02.03.2016 № 285. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/285-2016-п> (дата звернення: 20 лютого 2025 року).
13. Про затвердження переліку органів ліцензування: постанова Кабінету Міністрів України від 05.08.2015 № 609. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/609-2015-п> (дата звернення: 20 лютого 2025 року).
14. Про затвердження Інструкції з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення уповноваженими посадовими особами Міністерства охорони здоров'я України: наказ МОЗ України від 22.05.2020 № 1241. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-20#Text> (дата звернення: 20 лютого 2025 року).
15. Про безпеку та якість донорської крові та компонентів крові: Закон України від 30.09.2020 № 931-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/931-20/find?text> (дата звернення: 20 лютого 2025 року).
16. Про затвердження Положення про Державну службу України з лікарських засобів та контролю за наркотиками: постанова Кабінету Міністрів України від 12.08.2015 № 647. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/647-2015-п> (дата звернення: 20 лютого 2025 року).
17. Про захист населення від інфекційних хвороб: Закону України від 06.04.2000 № 1645-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14/find?text> (дата звернення: 20 лютого 2025 року).
18. Про систему громадського здоров'я: Закону України від 06.09.2022 № 2573-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2573-20/find?text> (дата звернення: 20 лютого 2025 року).
19. Про затвердження Положення про Міністерство охорони здоров'я України: наказ Міністерства охорони здоров'я України від 25.03.2015 № 267. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-п> (дата звернення: 20 лютого 2025 року).
20. Кримінальний кодекс України: Закон України від 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/find?text> (дата звернення: 20 лютого 2025 року).

References:

1. Yudin Ya. V. Shchodo vstanovlennia zmistu ta sutnosti poniattia “Administratyvna vidpovidalnist”. *Law. State. Technology*. 2024. Vyp. 4. S. 64–68. <https://doi.org/10.32782/LST/2024-4-12>.
2. Kondratiev V. O., Petrova O. I. Udoskonalennia ta rozvytok pravovoho rehuliuвання administratyvnoi vidpovidalnosti yak perspektyva zabezpechennia nadiinoho zakhystu prav i svobod liudyny i hromadianyna. *Visnyk Donetskoho natsionalnogo ekonomichnogo universytetu imeni M. Tuhan-Baranovskoho*. 2013. № 2 (58). S. 78–85.
3. Teremetskyi V. I. Poniattia, sutnist ta oznaky administratyvnoi vidpovidalnosti za pravoporushennia u sferi opodatkuвання. *Naukovyi visnyk Dnipropetrovskoho derzhavnoho universytetu vnutrishnikh sprav*. 2012. № 1. S. 343–351.
4. Tkach K. D. Pravova vidpovidalnist yak mekhanizm vtillennia derzhavnoi stratehii u haluzi okhorony zdorov’ia Ukrainy. *Chasopys Kyivskoho universytetu prava*. 2023. № 4. S. 77–80. <https://doi.org/10.36695/2219-5521.4.2023.15>.
5. Skochylias–Pavliv O. V. Pravovyi status medychnykh pratsivnykiv: problemy administratyvno-pravovoho rehuliuвання. *Pravo i suspilstvo*. 2019. № 5. Ch. 2. S. 92–98.
6. Kolodchyna R. V. Pravovyi status medychnykh pratsivnykiv, yaki nadaiut psykhiatrychnu dopomohu. *Naukovi zapysky. Seriiia “Pravo”*. 2022. № 12. S. 212–217.
7. Teremetskyi V. I., Duliba Ye. V. Okremi aspekty udoskonalennia administratyvnoi vidpovidalnosti za porushennia pravyl karantynu liudei na osnovi analizu pravozastosovnoi praktyky mistsevykh sudiv. *Forum prava*. 2023. № 3 (76). S. 109–119.
8. Lohvynenko B. O. Provdzhennia v spravakh pro administratyvni pravoporushennia v sferi okhorony zdorov’ia: navch. posib. Dnipro: Vydavets Bila K. O., 2020. 106 s.
9. Osnovy zakonodavstva Ukrainy pro okhoronu zdorov’ia: Zakon Ukrainy vid 19.11.1992 № 2801-XII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2801-12#Text> (data zvernennia: 20 liutoho 2025 roku).
10. Pro litsenzuvannia vydiv hospodarskoi diialnosti: Zakon Ukrainy vid 02.03.2015 № 222-VIII. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/222-19#Text> (data zvernennia: 20 liutoho 2025 roku).
11. Kodeks pro administratyvni pravoporushennia: Zakon Ukrainy vid 07.12.1984 № 8073-X. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80732-10#top> (data zvernennia: 20 liutoho 2025 roku).
12. Pro zatverdzhennia Litsenziinykh umov hospodarskoi diialnosti z medychnoi praktyky: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 02.03.2016 № 285. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/285-2016-p> (data zvernennia: 20 liutoho 2025 roku).
13. Pro zatverdzhennia pereliku orhaniv litsenzuvannia: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 05.08.2015 № 609. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/609-2015-p> (data zvernennia: 20 liutoho 2025 roku).
14. Pro zatverdzhennia Instruksii z oformlennia materialiv pro administratyvni pravoporushennia upovnovazhenymy posadovymy osobamy Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy: nakaz MOZ Ukrainy vid 22.05.2020 № 1241. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0884-20#Text> (data zvernennia: 20 liutoho 2025 roku).
15. Pro bezpeku ta yakist donorskoi krovi ta komponentiv krovi: Zakon Ukrainy vid 30.09.2020 № 931-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/931-20/find?text> (data zvernennia: 20 liutoho 2025 roku).
16. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Derzhavnu sluzhbu Ukrainy z likarskykh zasobiv ta kontroliu za narkotykamy: postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 12.08.2015 № 647. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/647-2015-p> (data zvernennia: 20 liutoho 2025 roku).
17. Pro zakhyst naselennia vid infektsiinykh khvorob: Zakonu Ukrainy vid 06.04.2000 № 1645-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1645-14/find?text> (data zvernennia: 20 liutoho 2025 roku).
18. Pro systemu hromadskoho zdorov’ia: Zakonu Ukrainy vid 06.09.2022 № 2573-IX. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2573-20/find?text> (data zvernennia: 20 liutoho 2025 roku).
19. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro Ministerstvo okhorony zdorov’ia Ukrainy: nakaz Ministerstva okhorony zdorov’ia Ukrainy vid 25.03.2015 № 267. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/267-2015-p> (data zvernennia: 20 liutoho 2025 roku).

20. Kryminalnyi kodeks Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 05.04.2001 № 2341-III. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2341-14/find?text> (data zvernennia: 20 liutoho 2025 roku).